

Apêndice M - Codificação PIE3

MAPA DO CORPUS	
Identificação	Dados
Corpus Inicial	Entrevista 06 - PIE3 (E3)
Janela Temporal Total	00:00:01 a 00:18:04
Turnos de Fala (blocos temporais)	PL1 = 84 / PL2 = 111
Unidade de Contexto	UC
Unidade de Registro	UR
Unidade de Contexto Emergente	UC-e
Unidade de Registro Emergente	UR-e
Bloco do Roteiro de Entrevistas Semiestruturadas	B (B1, B2, B3...)
Questão do Roteiro de Entrevistas Semiestruturadas	Q (Q1, Q2, Q3...)
Variável Emergente	VE (VE.1, VE.2, VE.3...)
Fator Contextual Emergente	FCE
Identificação	ID (ID1, ID2, ID3...)
Subrecorte	SR (SR-1, SR-2, SR-3)
Bloco-Questão (ref. ao roteiro de entrevistas semiestruturadas)	B-Q (B1-Q1, B1-Q2, B2-Q1, B2-Q2, B2-Q3...)

REVISÃO DA PRIMEIRA TRANSCRIÇÃO		
Termo ou Expressão Corrigida	Explicação	Exemplo
Tachado em vermelho	Supressão do termo ou da expressão.	Os que fizeram pela qualidade, pela qualidade .
Tachado em vermelho seguido da palavra ou expressão sublinhada	O tachado em vermelho corrige o termo transcrito equivocadamente e o sublinhado é o termo correto que o substitui.	A isenção <u>direção</u> foi pressionada por resultados que não tinha controle.
Sublinhado isolado quando não vinculado a outros marcadores de correção descritos aqui.	Acréscimo de fala omitida involuntariamente na primeira transcrição.	<u>Não muito próxima.</u>

Apêndice M - Codificação PIE3

Chaves {}	O uso de termos ou expressões entre chaves significa nova atribuição da fala do entrevistado ou do entrevistador ou acréscimo de fala omitida involuntariamente na primeira transcrição.	{Para a implementação desse curso,}
Colchetes []	O uso de termos ou expressões entre colchetes significa comentário do pesquisador a um termo ou expressão tachado em vermelho.	Sala maker, bem e cidade [Inteligível] que é implantada.

Unidade de Contexto	UC-PIE3-01
Bloco	B1-Q1
Janela (marcador temporal)	00:00:01-00:01:24
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:00:05 PL1-Pesquisador	A senhora me falou que é professora de projeto de intervenção e empreendedorismo. É isso?
00:00:09 PL1-Pesquisador	E aí eu repito a pergunta número um, que é você leciona, né, o Projeto de Intervenção e Empreendedorismo.
00:00:16 PL1-Pesquisador	Se você escolheu, né?
00:00:17 PL1-Pesquisador	E como ocorreu esse processo de alocação?
Janela de Resposta	00:00:19-00:01:24 PL2-PIE3

Unidade de Registro	UR-PIE3-001
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:00:19-00:00:33 PL2-PIE3	Na verdade, não fui eu que escolheu, eu sou professora de Educação Física, mas como estavam sobrando horários, não tinham horários para educação física e estavam sobrando esses horários com a mudança do ensino médio. E aí eu fui chamada para essa matéria, também como Projetos de Intervenção, como Estudos Dirigidos [Orientados] e Reforço Escolar.
Unidade de Registro	UR-PIE3-002
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:01:10-00:01:24 PL2-PIE3	Então, aceitei por quê? Porque eu já tinha um projeto de saúde integral que eu fazia, que eu trouxe do Cândido [Ciep 472 Cândido Portinari], que eu também lecionei lá. E aí eu aproveitei o projeto de saúde integral, colocando no Projeto de Intervenção e Empreendedorismo. Então, falando sobre autoconhecimento, cuidado com os alunos.

Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	-1
Codificação	FA1: Cultura Empreendedora e Alinhamento Pedagógico
Variável	Valência
V1.5 Práticas institucionais e projetos que materializam a cultura empreendedora	1

Unidade de Contexto	UC-PIE3-02
Bloco	B1-Q2
Janela (marcador temporal)	00:01:28-00:02:27
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:01:28 PL1-Pesquisador	E antes desse de assumir o projeto de intervenção e empreendedorismo, se você conhecia o conceito de empreendedorismo e educação para empreendedorismo?
00:02:20 PL1-Pesquisador	Você já empreendia?
Janela de Resposta	00:01:42-00:02:27 PL2-PIE3

Unidade de Registro	UR-PIE3-003
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:01:42-00:01:49 PL2-PIE3	Não, acho que a gente tem muito pouca formação sobre isso dentro da formação, né. É uma formação, um curso que abrangesse o assunto em si.
Unidade de Registro	UR-PIE3-004
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:02:07-00:02:27 PL2-PIE3	Sim, empreendedorismo. A gente está sempre empreendendo algo novo na nossa vida. Então acho que passa por aí. Eu mesmo que trabalho também como autônomo, você quer empreender, a gente ser o próprio marketing. Na minha vida, eu já faço isso no meu trabalho. Minha vida profissional.

Codificação	FA4: Formação Docente
Variável	Valência
V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada	-1
Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	0

Unidade de Contexto	UC-PIE3-03
Bloco	B1-Q3
Janela (marcador temporal)	00:02:30-00:03:23
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:02:30 PL1-Pesquisador	A terceira pergunta é justamente saber se você passou por uma formação, um treinamento antes de lecionar essa disciplina.
00:02:40 PL1-Pesquisador	E durante o curso ou as suas aulas, você recebeu algum tipo de auxílio, formação ou orientação?
Janela de Resposta	00:02:51-00:03:23 PL2-PIE3

Unidade de Registro	UR-PIE3-005
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:02:51-00:03:23 PL2-PIE3	Não, eu busquei. por mim mesma, as informações, procurei saber do que se tratava, estudar um pouco e trazer, dentro desse projeto de intervenção, esse meu projeto pessoal de saúde. Então, sobre empreendedorismo, eu procurei também me informar sobre mais profundamente sobre o assunto. para poder passar algumas atividades para os alunos.

Codificação	FA4: Formação Docente
Variável	Valência
V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada	-1

Unidade de Contexto	UC-PIE3-04
Bloco	B1-Q4
Janela (marcador temporal)	00:03:49-00:05:17
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:03:49 PL1-Pesquisador	E você recebeu algum incentivo financeiro, institucional, para assumir essa disciplina?
00:04:08 PL1-Pesquisador	Nenhum reconhecimento financeiro, gratificação,
00:04:14 PL1-Pesquisador	Você assumiu um novo trabalho sem receber por isso?

Janela de Resposta	00:04:00-00:05:17 PL2-PIE3
---------------------------	------------------------------

Unidade de Registro	UR-PIE3-006
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:04:00-00:04:11 PL2-PIE3	Não, isso faz parte do currículo. Não recebi nenhum privilégio a mais por ser Nenhuma gratificação, nada.
Unidade de Registro	UR-PIE3-007
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:04:26-00:04:55 PL2-PIE3	Inclusive a gente até gasta, porque a gente leva os alunos para algumas atividades fora da escola e a gente a gente às vezes faz uma atividade dentro da escola que tem que comprar material. A gente tem que ir investir do nosso dinheiro, porque ultimamente está difícil a gente querer fazer atividades também fora, porque a escola não está possuindo, não tem condições financeiras de Atividades extras.
Unidade de Registro	UR-PIE3-008
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:05:17 PL2-PIE3	E a gente ainda tem a possibilidade de trazer as pessoas de fora que vêm gratuitamente, porque a escola nem tem condição de dar um retorno financeiro para esse profissional que vem aqui falar sobre empreendedorismo, sobre o assunto em si.

Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	-1
Codificação	FA3: Infraestrutura e Recursos
Variável	Valência
V3.5 Capacidade institucional de mobilizar recursos, articular parcerias e praticar gestão transparente e sustentável	-1
Codificação	FA5: Parcerias Externas
Variável	Valência
V5.3 Participação do parceiro com recursos e atuação direta em projetos/atividades	0

Unidade de Contexto	UC-PIE3-05
Bloco	B2-Q5
Janela (marcador temporal)	00:05:38-00:06:14
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:05:38 PL1-Pesquisador	Você acredita na proposta do itinerário formativo de Empreendedorismo?
00:05:42 PL1-Pesquisador	Como é a sua relação com o conteúdo do itinerário?
00:06:08 PL1-Pesquisador	Você viu um bom potencial?
Janela de Resposta	00:05:46-00:06:14 PL2-PIE3

Unidade de Registro	UR-PIE3-009
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:05:46-00:06:02 PL2-PIE3	Olha, eu acredito, assim, que eu acho que é Não é só matemática, português, eu acho que precisa desse trabalho também de você formar esses adolescentes pra uma vida profissional. E eu acho que é uma matéria super, que tem assim um potencial imenso, entendeu?

Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	1

Unidade de Registro	UR-PIE3-010
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto

Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência

00:06:09-00:06:14 PL2-PIE3	Eu acho. Pra abrir um pouco a a mente deles para não ficar só nas matérias em si.	V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	1
------------------------------	---	---	---

Unidade de Contexto	UC-PIE3-06
Bloco	B2-Q6
Janela (marcador temporal)	00:06:27-00:08:48
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:06:27 PL1-Pesquisador	Sente muita dificuldade com a matéria?
00:06:43 PL1-Pesquisador	E quando ocorre a formação da Seduc, ela ocorre, ela é paga pela Seeduc, é custeada, transporte.
00:07:18 PL1-Pesquisador	Então não tem custo, inclusive, para a viagem.
00:07:36 PL1-Pesquisador	Ou seja, quando ocorre uma formação durante o curso, lhe ofertado às vezes fora da cidade ou na capital, que é onde fica Seeduc, mas não existe custeio, nada.
00:07:56 PL1-Pesquisador	Apesar de tudo, você se sente preparada para lecionar o Projeto de Intervenção empreendedorismo?
00:08:19 PL1-Pesquisador	Parece que tudo é feito no improviso, essa sua percepção?
Janela de Resposta	00:06:30-00:08:48 PL2-PIE3 (com intervenções pontuais do PL1)

Unidade de Registro	UR-PIE3-011
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:06:30-00:06:39 PL2-PIE3	É, eu acho que no sentido de ter alguma formação que a própria Seeduc [Secretaria de Estado da Educação] nos vê, né. Eu acho que falta isso. Eu acho que o professor vai buscar por si só.

Unidade de Registro	UR-PIE3-012
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:06:50-00:07:47 PL2-PIE3	Inclusive, as formações são longe, a gente tem que gastar a gasolina pra ir, é tudo muito longe, não é Essa parte realmente teve até uma formação que a gente não conseguiu ir porque era em Três Rios, totalmente fora do bem longe daqui. E isso foi um dos motivos explicados, até porque a gente não compareceu, porque até gostaria de comparecer e não pude ir por conta de ser longe. Nada.

Unidade de Registro	UR-PIE3-013
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:08:02-00:08:13 PL2-PIE3	Olha, dentro do que eu busquei fazer, eu me sinto razoavelmente preparada, entendeu? Mas a gente tem muito que aprender ainda, eu acho. Dentro dessa forma.

Unidade de Registro	UR-PIE3-014
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto

Codificação	FA4: Formação Docente
Variável	Valência
V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada	-1

Codificação	FA3: Infraestrutura e Recursos
Variável	Valência
V3.5 Capacidade institucional de mobilizar recursos, articular parcerias e praticar gestão transparente e sustentável	-1

Codificação	FA4: Formação Docente
Variável	Valência
V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada	0

Codificação	FA4: Formação Docente
Variável	Valência

00:08:30-00:08:48 PL2-PIE3	Isso. Então, trazer essa informação melhor para o professor, entendeu? Mais de acordo com o objetivo, né. Porque a gente tenta entender o objetivo, mas não tem o. a informação em si concreta. E aí a gente estava conversando com outra professora e ela estava falando isso, que o quanto era difícil a gente ter essa formação, esse apoio.	V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada	-1
------------------------------	---	---	----

Unidade de Contexto	UC-PIE3-07
Bloco	B2-Q7
Janela (marcador temporal)	00:06:21-00:06:22
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:06:21 PL1-Pesquisador	Você gosta de lecionar Empreendedorismo?
Janela de Resposta	00:06:22 PL2-PIE3

Unidade de Registro	UR-PIE3-015
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:06:22 PL2-PIE3	Eu gosto.

Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	1

Unidade de Contexto	UC-PIE3-08
Bloco	B2-Q8
Janela (marcador temporal)	00:09:06-00:09:29
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:09:06 PL1-Pesquisador	Os alunos compreendem a proposta do itinerário formativo de Empreendedorismo, eles compreendem?
Janela de Resposta	00:09:11-00:09:29 PL2-PIE3

Unidade de Registro	UR-PIE3-016
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:09:11-00:09:29 PL2-PIE3	Não, muito difícil. Até porque quando surgiu, foi superdifícil para eles entenderem várias coisas, várias mudanças no ensino médio. Então eles também não foram preparados para isso. E aí eles perguntam, que matéria é que a senhora dá? Qual é a matéria que você dá, professora? Então a gente tem que estar sempre explicando o que que é para eles poderem entender.

Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	-1

Unidade de Contexto	UC-PIE3-09
Bloco	B2-Q9

Janela (marcador temporal)	00:09:40-00:10:26
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:09:40 PL1–Pesquisador	Eles não têm essa compreensão pelo que a senhora está me falando Mas na sua percepção Então, o que motivaria os alunos a se matricularem nesse curso?
00:09:52 PL1–Pesquisador	Por que eles se matriculam?
00:09:54 PL1–Pesquisador	Qual é a motivação deles que a senhora percebe?
00:10:11 PL1–Pesquisador	Mas ele se escreve espontaneamente, consegue identificar?
00:10:26 PL1–Pesquisador	Então, quem quiser estudar de forma integral tem que se sujeitar ao currículo.
Janela de Resposta	00:09:57-00:10:22 PL2–PIE3 (com intervenções pontuais do PL1)

Unidade de Registro	UR-PIE3-017
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:09:57-00:10:22 PL2–PIE3	Não, mas faz parte do currículo, né. Só no meu integral, só no integral. Só no integral. Eu acho que eles não se escrevem não, faz parte do currículo deles. Eu entendo assim. No currículo do integral, né.

Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	-1

Unidade de Contexto	UC-PIE3-10
Bloco	B3–Q10
Janela (marcador temporal)	00:10:39-00:11:27
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:10:39 PL1–Pesquisador	Quando a senhora está lecionando o Projeto de Intervenção e Empreendedorismo, que tipo de método de ensino a senhora costuma utilizar?
00:10:47 PL1–Pesquisador	Quais as estratégias também de ensino?
00:11:22 PL1–Pesquisador	Trabalha com projeto, problema, equipe?
Janela de Resposta	00:10:51-00:11:27 PL2–PIE3

Unidade de Registro	UR-PIE3-018
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:11:03-00:11:09 PL2–PIE3	Trago informações também dentro de sala de aula e atividades. É muito assim, é muito diversificado, eu diversifico para poder ficar interessante, motivar eles mais, né.

Codificação	FA1: Cultura Empreendedora e Alinhamento Pedagógico
Variável	Valência
V1.3 Alinhamento intencional das práticas pedagógicas à educação empreendedora	1

Unidade de Registro	UR-PIE3-019
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:10:51 PL2–PIE3	Ah, várias, eu trago gente de fora para falar de roda de conversa, eu passo filme, eu levo eles em alguns lugares.

Codificação	FA5: Parcerias Externas
Variável	Valência
V5.3 Participação do parceiro com recursos e atuação direta em projetos/atividades	1

Unidade de Contexto	UC-PIE3-11
Bloco	B3-Q11
Janela (marcador temporal)	00:11:31-00:12:32
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:11:31 PL1-Pesquisador	Que tipo de resultados ou mudanças você percebe nos alunos que cursam itinerário de Empreendedorismo?
Janela de resposta (marcador temporal)	00:11:39-00:12:32 PL2-PIE3

Unidade de Registro	UR-PIE3-020
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:12:24-00:12:32 PL2-PIE3	Então eu acho que é bom eles começarem a Entender o que é isso para a vida profissional deles. O que é o empreender.

Unidade de Registro	UR-PIE3-021
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:11:39-00:12:15 PL2-PIE3	Eu acho que pelo menos eles têm essa disciplina que informa eles do que se trata, porque muitos até trabalham já com pai e de uma certa forma eles estão empreendendo algo novo. Muitos trazem para dentro da escola também uma Uma menina que fazia doces aqui, que vendia doces dela no recreio. Então ela estava empreendendo algo novo na vida dela, cursos que eles podem fazer fora da sala de aula, fora da escola. Então muitos já começam como uma aluna que estava fazendo um curso de manicure, para trabalhar com a unha em gel.

Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	1

Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.5 Alinhamento entre projetos pedagógicos, valores institucionais e contexto sociocultural	1

Unidade de Contexto	UC-PIE3-12
Bloco	B4-Q12
Janela (marcador temporal)	00:13:53-00:15:45
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:13:57 PL1-Pesquisador	Como você avalia a manutenção do empreendedorismo hoje na escola?
00:14:03 PL1-Pesquisador	Como você vê o futuro dele, né?
00:14:52 PL1-Pesquisador	É porque a senhora me falou que abriu um primeiro ano, mas os alunos continuam pelo terceiro e se formam em empreendedorismo?
00:15:16 PL1-Pesquisador	passam do empreendedorismo primeiro ano para o segundo e terceiro ano?

Janela de Resposta	00:14:06-00:15:45 PL2-PIE3 (com intervenções pontuais do PL1)
---------------------------	---

Unidade de Registro	UR-PIE3-022
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:14:08-00:14:33 PL2-PIE3	Se não houver realmente esse investimento outra professora que pegar, não sei o que ela vai fazer com isso. Eu já tinha um caminho assim, mais ou menos traçado dentro até da minha vida profissional. Então eu pude trazer essa minha experiência para eles. Agora, não sei, acho que ninguém, nenhum professor tem essa formação. Então eu acho que senão eles não investirem, como eu falei com a sala maker, que fizeram a sala, mas não trouxeram os profissionais para fazer, ajudar eles a empreender realmente, trazer outras profissões.

Unidade de Registro	UR-PIE3-023
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:14:29-00:14:49 PL2-PIE3	Agora, não sei, acho que ninguém, nenhum professor tem essa formação. Então eu acho que senão eles não investirem, como eu falei com a sala maker, que fizeram a sala, mas não trouxeram os profissionais para fazer, ajudar eles a empreender realmente, trazer outras profissões. Vai acabar.

Unidade de Registro	UR-PIE3-024
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:14:58-00:15:45 PL2-PIE3	Não, não. É só 1001 integral. Essa matéria não tem no segundo ano, nem no terceiro. Só tem agora itinerário informativo um, dois, três. Tem outras matérias dentro do itinerário formativo, mas eu Não. É, essas outras matérias, eu te falei, itinerário informativo um, dois e três, que é o Linguagens Aplicadas, é outras, leitura no mundo da atualidade, são outras matérias do itinerário formativo. Agora, Projeto de Intervenção que eu Veja aqui na escola só o primeiro ano integral

Codificação	FA3: Infraestrutura e Recursos
Variável	Valência
V3.5 Capacidade institucional de mobilizar recursos, articular parcerias e praticar gestão transparente e sustentável	-1

Codificação	FA4: Formação Docente
Variável	Valência
V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada	-1

Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	-1

Unidade de Contexto	UC-PIE3-13
Bloco	B4-Q13
Janela (marcador temporal)	00:15:54-00:17:51
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:15:54 PL1-Pesquisador	Por fim, nós falamos de você dando aula no empreendedorismo, mas em turno, teus colegas, como eles percebem o curso de empreendedorismo?
00:16:11 PL1-Pesquisador	Qual é a percepção deles desse curso?

00:16:45 PL1–Pesquisador	Agora, se a professora quiser dar alguma informação a respeito, depoimento, alguma observação,
00:17:33 PL1–Pesquisador	Se tivesse uma atividade pedagógica mais fosse capaz de interligar os outros professores das outras disciplinas como professor de empreendedorismo e ter um pensamento desse curso dentro da escola, poderia, você acha que poderia ajudar na permanência dos alunos?
Janela de Resposta	00:16:13-00:17:51 PL2–PIE3 (com intervenções pontuais do PL1)

Unidade de Registro	UR-PIE3-025
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:16:13-00:16:33 PL2–PIE3	Eu acho que eles não têm esse conhecimento. Não, não. Penso eu que eles até achariam ótimo que houvesse esse crescimento ainda dentro do empreendedorismo, mas muitos nem sabem. É, não tem, não se, não se aprofundam ainda.

Unidade de Registro	UR-PIE3-026
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:16:55 PL2–PIE3	Eu acho, como eu disse anteriormente, que é uma proposta muito boa.

Unidade de Registro	UR-PIE3-027
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:17:00-00:17:14 PL2–PIE3	Acredito que deva se investir mais nesse assunto, trazer profissionais de fora, a gente poder levar, ter condições de levar os alunos a outros lugares, né. Com atividades extra escola, essa escola aí, a gente melhorar, né.

Unidade de Registro	UR-PIE3-028
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:17:28 PL2–PIE3	É formar mais o professor em relação a esse projeto que eu acho, eu acho muito.

Unidade de Registro	UR-PIE3-029
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:17:51 PL2–PIE3	Com certeza, trazer as outras matérias para dentro do projeto, com certeza, incluir.

Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	-1

Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	1

Codificação	FA5: Parcerias Externas
Variável	Valência
V5.3 Participação do parceiro com recursos e atuação direta em projetos/atividades	-1

Codificação	FA4: Formação Docente
Variável	Valência
V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada	-1

Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.2 Clima de confiança, diálogo, respeito, apoio mútuo e colaboração	-1

Unidade de Contexto	UC-e-PIE3-01
Bloco	B1-Q1
Janela (marcador temporal)	00:00:01-00:01:24
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:00:05 PL1–Pesquisador	A senhora me falou que é professora de projeto de intervenção e empreendedorismo. É isso?
00:00:09 PL1–Pesquisador	E aí eu repito a pergunta número um, que é você leciona, né, o Projeto de Intervenção e Empreendedorismo.
00:00:16 PL1–Pesquisador	Se você escolheu, né?
00:00:17 PL1–Pesquisador	E como ocorreu esse processo de alocação?
Janela (marcador temporal)	00:00:19-00:01:24

Unidade de Registro Emergente	UR-e-PIE3-001
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:00:19-00:00:33 PL2–PIE3	Na verdade, não fui eu que escolheu, eu sou professora de Educação Física, mas como estavam sobrando horários, não tinham horários para educação física e estavam sobrando esses horários com a mudança do ensino médio. E aí eu fui chamada para essa matéria, também como Projetos de Intervenção, como Estudos Dirigidos [Orientados] e Reforço Escolar.

Variável Emergente	VE.5 Ajuste interno de alocação docente por perfil (pós-implementação)
---------------------------	---

Unidade de Contexto	UC-e-PIE3-02
Bloco	B1-Q2
Janela (marcador temporal)	00:01:28-00:02:27
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:01:28 PL1–Pesquisador	E antes desse de assumir o projeto de intervenção e empreendedorismo, se você conhecia o conceito de empreendedorismo e educação para empreendedorismo?
00:02:20 PL1–Pesquisador	Você já empreendia?
Janela (marcador temporal)	00:01:42-00:02:27

Unidade de Registro Emergente	UR-e-PIE3-002
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto

Variável Emergente	VE.18 Resignificação do conceito de empreendedorismo (da ideia de “profissional liberal” para “empreender em si mesmo”)
---------------------------	--

00:02:07-00:02:27 PL2-PIE3	Sim, empreendedorismo. A gente está sempre empreendendo algo novo na nossa vida. Então acho que passa por aí. Eu mesmo que trabalho também como autônomo, você quer empreender, a gente ser o próprio marketing. Na minha vida, eu já faço isso no meu trabalho. Minha vida profissional.
------------------------------	---

Unidade de Contexto	UC-e-PIE3-03
Bloco	B1-Q4
Janela (marcador temporal)	00:03:49-00:05:17
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:03:49 PL1-Pesquisador	E você recebeu algum incentivo financeiro, institucional, para assumir essa disciplina?
00:04:08 PL1-Pesquisador	Nenhum reconhecimento financeiro, gratificação,
00:04:14 PL1-Pesquisador	Você assumiu um novo trabalho sem receber por isso?
Janela (marcador temporal)	00:04:00-00:05:17

Unidade de Registro Emergente	UR-e-PIE3-003
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:04:00-00:04:11 PL2-PIE3	Não, isso faz parte do currículo. Não recebi nenhum privilégio a mais por ser Nenhuma gratificação, nada.

Variável Emergente VE.7 Ausência de incentivo/reconhecimento e de contrapartidas institucionais na implantação (gratificação, subsídio, melhoria de espaço e aportes)

Unidade de Contexto	UC-e-PIE3-04
Bloco	B2-Q5
Janela (marcador temporal)	00:05:38-00:06:14
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:05:38 PL1-Pesquisador	Você acredita na proposta do itinerário formativo de Empreendedorismo?
00:05:42 PL1-Pesquisador	Como é a sua relação com o conteúdo do itinerário?
00:06:08 PL1-Pesquisador	Você viu um bom potencial?
Janela (marcador temporal)	00:05:46-00:06:14

Unidade de Registro Emergente	UR-e-PIE3-004
--------------------------------------	----------------------

Variável Emergente VE.10 Percepção de relevância pedagógica e efeitos formativos do itinerário nos estudantes

Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:05:46-00:06:02 PL2-PIE3	Olha, eu acredito, assim, que eu acho que é Não é só matemática, português, eu acho que precisa desse trabalho também de você formar esses adolescentes pra uma vida profissional. E eu acho que é uma matéria super, que tem assim um potencial imenso, entendeu?

Unidade de Contexto	UC-e-PIE3-05
Bloco	B2-Q6
Janela (marcador temporal)	00:06:27-00:08:48
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:06:27 PL1-Pesquisador	Sente muita dificuldade com a matéria?
00:06:43 PL1-Pesquisador	E quando ocorre a formação da Seduc, ela ocorre, ela é paga pela Seeduc, é custeada, transporte.
00:07:18 PL1-Pesquisador	Então não tem custo, inclusive, para a viagem.
00:07:36 PL1-Pesquisador	Ou seja, quando ocorre uma formação durante o curso, lhe ofertado às vezes fora da cidade ou na capital, que é onde fica Seeduc, mas não existe custeio, nada.
00:07:56 PL1-Pesquisador	Apesar de tudo, você se sente preparada para lecionar o Projeto de Intervenção empreendedorismo?
00:08:19 PL1-Pesquisador	Parece que tudo é feito no improviso, essa sua percepção?
Janela (marcador temporal)	00:06:30-00:08:48

Unidade de Registro Emergente	UR-e-PIE3-005
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:08:30-00:08:48 PL2-PIE3	Isso. Então, trazer essa informação melhor para o professor, entendeu? Mais de acordo com o objetivo, né. Porque a gente tenta entender o objetivo, mas não tem o. a informação em si concreta. E aí a gente estava conversando com outra professora e ela estava falando isso, que o quanto era difícil a gente ter essa formação, esse apoio.

Unidade de Registro Emergente	UR-e-PIE3-006
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto

Variável Emergente	VE.16 Fragilidade institucional/política pública: falha percebida na Secretaria
---------------------------	--

Variável Emergente	VE.2 Falha de comunicação institucional (SEEDUC/Regional)
---------------------------	--

00:08:30-00:08:48 PL2-PIE3	Isso. Então, trazer essa informação melhor para o professor, entendeu? Mais de acordo com o objetivo, né. Porque a gente tenta entender o objetivo, mas não tem o. a informação em si concreta. E aí a gente estava conversando com outra professora e ela estava falando isso, que o quanto era difícil a gente ter essa formação, esse apoio.
------------------------------	---

Unidade de Registro Emergente	UR-e-PIE3-007
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:06:50-00:07:47 PL2-PIE3	Inclusive, as formações são longe, a gente tem que gastar a gasolina pra ir, é tudo muito longe, não é Essa parte realmente teve até uma formação que a gente não conseguiu ir porque era em Três Rios, totalmente fora do bem longe daqui. E isso foi um dos motivos explicados, até porque a gente não compareceu, porque até gostaria de comparecer e não pude ir por conta de ser longe. Nada.

Variável Emergente	VE.7 Ausência de incentivo/reconhecimento e de contrapartidas institucionais na implantação (gratificação, subsídio, melhoria de espaço e aportes)
---------------------------	---

Unidade de Contexto	UC-e-PIE3-06
Bloco	B4-Q12
Janela (marcador temporal)	00:13:53-00:15:45
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:13:57 PL1-Pesquisador	Como você avalia a manutenção do empreendedorismo hoje na escola?
00:14:03 PL1-Pesquisador	Como você vê o futuro dele, né?
00:14:52 PL1-Pesquisador	É porque a senhora me falou que abriu um primeiro ano, mas os alunos continuam pelo terceiro e se formam em empreendedorismo?
00:15:16 PL1-Pesquisador	passam do empreendedorismo primeiro ano para o segundo e terceiro ano?
Janela de Resposta	00:14:06-00:15:45 PL2-PIE3 (com intervenções pontuais do PL1)

Variável Emergente	VE.16 Fragilidade institucional/política pública: falha percebida na Secretaria
---------------------------	--

Unidade de Registro Emergente	UR-e-PIE3-008
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:14:33 PL2-PIE3	Então eu acho que senão eles não investirem, como eu falei com a sala maker, que fizeram a sala, mas não trouxeram os profissionais para fazer, ajudar eles a empreender realmente, trazer outras profissões.

Unidade de Registro Emergente	UR-e-PIE3-009
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:14:33 PL2-PIE3	Então eu acho que senão eles não investirem, como eu falei com a sala maker, que fizeram a sala, mas não trouxeram os profissionais para fazer, ajudar eles a empreender realmente, trazer outras profissões.

Variável Emergente	VE.2 Falha de comunicação institucional (SEEDUC/Regional)
---------------------------	--

Unidade de Registro Emergente	UR-e-PIE3-010
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:14:58-00:15:45 PL2-PIE3	Não, não. É só 1001 integral. Essa matéria não tem no segundo ano, nem no terceiro. Só tem agora itinerário informativo um, dois, três. Tem outras matérias dentro do itinerário formativo, mas eu Não. É, essas outras matérias, eu te falei, itinerário informativo um, dois e três, que é o Linguagens Aplicadas, é outras, leitura no mundo da atualidade, são outras matérias do itinerário formativo. Agora, Projeto de Intervenção que eu Veja aqui na escola só o primeiro ano integral

Variável Emergente	VE.21 - Horizonte temporal e incerteza de continuidade do itinerário (previsão oficial de término/renovação)
---------------------------	---

Unidade de Contexto	UC-e-PIE3-07
Bloco	B3-Q13
Janela (marcador temporal)	00:15:54-00:17:51
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:15:54 PL1-Pesquisador	Por fim, nós falamos de você dando aula no empreendedorismo, mas em turno, seus colegas, como eles percebem o curso de empreendedorismo?
00:16:11 PL1-Pesquisador	Qual é a percepção deles desse curso?
00:16:45 PL1-Pesquisador	Agora, se a professora quiser dar alguma informação a respeito, depoimento, alguma observação,
00:17:33 PL1-Pesquisador	Se tivesse uma atividade pedagógica mais fosse capaz de interligar os outros professores das outras disciplinas como professor de empreendedorismo e ter um pensamento desse curso dentro da escola, poderia, você acha que poderia ajudar na permanência dos alunos?
Janela de Resposta	00:16:13-00:17:51 PL2-PIE3 (com intervenções pontuais do PL1)
Unidade de Registro Emergente	UR-e-PIE3-011

Variável Emergente	VE.10 Percepção de relevância pedagógica e efeitos formativos do itinerário nos estudantes
---------------------------	---

Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:16:55 PL2-PIE3	Eu acho, como eu disse anteriormente, que é uma proposta muito boa.

